

ИНКЛЮЗИВ ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ФИЗИКА ЎҚИТИШНИНГ АҲАМИЯТИ

Б.А.Олимов

Қ.Ниёзий номидаги ТПМИ.ф.-м.ф.н. в.в. профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15094023>

Аннотация. Мақолада умумўрта таълим мактабларида табиий фанларни (физика) ўқитишда инклюзив таълим тўрисида маълумот келтирилган.

Калим сўзлар: умумўрта, инклюзив таълим, табиий фанлар, физика, муҳит.

Аннотация. В статье представлена краткая информация об инклюзивном образовании при преподавании естественных наук (физики) общеобразовательных школах.

Ключевые слова: общее образование, инклюзивное образование, естественные науки, физика, среда.

Abstract. The article presents short information on inclusive education in the teaching of Natural Sciences (Physics) in all four educational schools.

Keywords: general education, inclusive education, natural sciences, physics, mukhit.

Физика табиатнинг бизни ўраб турган оламдаги ва бутун Коинотдаги процессларнинг боришини бошқариб турувчи умумий қонунлар ва ҳозирги вақтдаги нанотехнология, муқобил энергиядан фойдаланиш, ўтаўтказувчи материаллар учун қанчалик кўприк бўлса, инсон ҳаётидаги кундалик юмушлар учун ҳам шунчалик ҳаётий заруратларини ўрғанади. Ўқувчиларнинг физика ривожланиши деганда, 6-синф материалларидан ҳаракат, фазо, вақт тушунчалар ва улар билан боғлиқ мантиқий операцияларнинг шаклланиши натижасида шахснинг билиш фаолиятида содир бўладиган силжишлар ва ўзгаришларни тушунмоқ керак. Умуман табиий фанларни ўрганишда алоҳида метод керак, чунки бу фанларнинг назарий тушунчалари билан лаборатория ва кўرғазмали тажрибалари ҳам бор. Айниқса лаборатория ва кўрғазмали тажрибаларни ёрдамга муҳтож ва ёш ўсмирларга шакллантиришга алоҳида ёндошув бўлиши шарт.

Бугунги кунда республикамизда алоҳида ёрдамга муҳтож болалар ва ўсмир ёшлар таълими, уларнинг нуқсон турлари ва унинг даражаларини инобатга олган ҳолда махсус таълимнинг йўналишлари (ақли заиф, руҳий ривожланиши сустлашган, нутқида, кўришида ва эшитишида нуқсонли бўлган болалар) бўйича коррекцион таълим ташкил этилган. Кўпчилик мамлакатларидагидек ажратиб ўқитиш таълимидан воз кечиб имконияти чекланган шахсларга нисбатан ривожланган жамиятга мансуб бўлган интеграцион таълимни тадбиқ қилишни лозим топди. Ўзбекистонда инклюзив таълимнинг долзарблиги шундаки, имконияти чекланган болалар сонининг кўпайиши ва махсус коррекцион таълим муассасаларнинг етарли эмаслиги ҳамда, жамиятдаги ўзгаришлар яъни демократик тизимга ўтилиши.

Ҳозирги кунда жаҳон миқёсида кенг тарғибот қилинаётган инклюзив таълим стратегияси, яъни ривожланишида муаммолари бўлган болаларни ўқитиш, тарбиялаш масаласи Ўзбекистонда ҳам долзарб муаммолар сирасига киради.

Шу боис эшитишида муаммолари бўлган болаларга табиий фанларни самарали ўқитишнинг асосий вазифалари:

- атроф борлиқнинг фазо, вақт, миқдор билан боғлиқ катталикларида йўналиш топа билишни ривожлантириш;
- физика ривожланиш асосини ташкил қилган фазо ва вақт, йўл, сон, катталиқ, шакл тўғрисидаги тасаввурларни шакллантириш ва ривожлантириш;
- амалий машғулотлар бажариш, ҳисоблаш, ўлчаш, моделлаштиришда кўникма, малакаларни шакллантириш ва ривожлантириш;
- умумий ўқув малакаларини шакллантириш ва ривожлантириш;
- физикага оид атамаларни ўзлаштириш;
- билишга бўлган қизиқиш ва лаёқатларни, мантиқий тафаккурни ривожлантириш, ўқувчиларнинг умумий интеллектуал ривожланишини таъминлаш.

Юқорида такидланганлар Ўзбекистон Республикаси Конституцияси[1] ва «Таълим тўғрисида»ги Қонунида барча фуқаролар учун умумий ўрта (9-йиллик) таълим асосида мажбурий бепул ўрта махсус, касб таълими олиши кафолатланган. «Таълим тўғрисида»ги Қонуннинг 23- моддасига қўра жисмоний, рухий ривожланишида камчилиги бўлган болалар ва ўсмирлар, шунингдек узок муддат даволанувчи болалар учун махсус таълим муассасалари мавжуд бўлиб, бу муассасаларга болаларни қабул қилиш ота-оналарнинг хоҳишига биноан ва психолого-тиббий-педагогик комиссиясининг хулосаси асосида амалга оширилади. Бундай ёндашув инклюзив таълим ривожланишининг ҳуқуқий асосини яратади[2,3].

Республикамизда имконияти чекланган болалар таълими қуйидаги тартибда амалга оширилмоқда:

- махсус мактаб, мактаб-интернатлардаги коррекцион таълим;
- махсус мактабгача таълим;
- умумтаълим мактаблари қошидаги интеграция синфларида;
- умумтаълим мактабгача таълим муассасаларидаги интеграцион гуруҳларда, логопедик гуруҳларда;
- умумтаълим муассасаларида инклюзив синф;
- уйда яқка тартибда;
- ўрта махсус касб-хунар коллежларида ва олий таълим тизимида;
- нодавлат педагогик коррекцион реабилитация марказларида.

Кейинги йилларда махсус мактабгача таълим муассасаларида имконияти чекланган болаларга таълим тарбия беришни такомиллаштириш борасида сезиларли ишлар амалга оширилди. Махсус мактабгача таълим муассасалари учун давлат таълим талаблари нуқсон турлари бўйича 100 дан зиёд методик қўлланма, дастур, тавсиялар ишлаб чиқилиб, амалиётга татбиқ этилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. 30.04.2023
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'limtarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2020-yil 13-oktabrdagi PQ-4860-son qarori.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 12-oktabr "Alohida ta'limehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim berishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida"gi №-638-sonli Qarori.